

PARCOURSUP 2022

Les vœux des lycéens à l'entrée dans l'enseignement supérieur

Cette note de synthèse présente, pour les élèves de terminale scolarisés en France, un ensemble d'indicateurs relatifs aux vœux d'orientation dans l'enseignement supérieur pour la rentrée 2022. Elle est assortie d'un point méthodologique et accompagnée d'annexes enrichies, déclinant certains indicateurs par genre, académie, baccalauréat, disciplines fines et selon des approches de comptabilisation alternatives.

Une baisse du nombre des candidats et un nombre moyen de vœux stable

Parmi les 627 000 élèves de terminale scolarisés en France en 2022 et inscrits sur Parcoursup, 96,7 % ont confirmé au moins un vœu hors apprentissage en phase principale. Cette part est équivalente à l'année 2021. Cependant, le nombre d'élèves de terminale inscrits sur Parcoursup diminue de 2,2 % par rapport à l'année dernière, soit 14 000 candidats en moins, alors que les effectifs d'élèves en terminale sont stables (-0,3 %). Cette baisse concerne particulièrement la série professionnelle (-7,5 %) : cette évolution est expliquée, en grande partie, par la baisse de l'effectif des élèves de terminale professionnelle et par la plus grande proportion des terminales professionnelles qui ne demandent que des formations en apprentissage. Les effectifs fléchissent légèrement pour les séries technologique (-1,1 %) et générale (-0,8 %). Parallèlement, le nombre de formations proposées sur Parcoursup progresse de nouveau : 13 800 (hors apprentissage), soit 500 formations de plus qu'en 2021, évolution équivalente à celle entre 2020 et 2021.

Conjointement, toutes séries de baccalauréat confondues, le nombre de vœux moyen par candidat est resté constant, passant de 12,8 en 2021 à 12,9 en 2022.

Candidats inscrits – Part des candidats ayant confirmé un vœu et vœux confirmés, selon la série de terminale

Série de terminale	Nombre de candidats inscrits	Nombre de candidats ayant confirmé un vœu	Part des candidats ayant confirmé un vœu	Nombre moyen de vœux
Générale	372 077	367 379	98,7%	14,9
Technologique	138 141	133 765	96,8%	11,7
Professionnelle	116 435	104 899	90,1%	7,3
Ensemble	626 653	606 043	96,7%	12,9

Lecture : Au total 626 653 élèves de terminale se sont inscrits sur Parcoursup et 606 403 ont confirmé au moins un vœu, soit 96,7 %.

Source : Parcoursup, traitement SiES

Les terminales technologiques demandent plus souvent les BUT et moins souvent les BTS qu'en 2021

La hiérarchie des formations dans les listes de vœux est identique à l'année dernière. La licence représente en moyenne 35 % des vœux des listes (y compris 4 % de vœux en LAS), les CPGE (6 %), les DE sanitaire et social (6 %) et les PASS (4 %). La part du nombre de vœux en licence a augmenté de 1,9 point entre 2021 et 2022. Cette hausse concerne principalement les vœux des candidats de la série générale (+2,1 points) et dans une moindre mesure ceux de la série professionnelle (+0,7 point) et technologique (+0,3 point). La part du nombre de vœux en BTS (28 %) a diminué de 1,6 point en un an, formation demandée par 47 % des terminales technologiques (-2,1 points) et 75 % des terminales professionnelles (-1,6 point). La part du nombre de vœux en BUT augmente sensiblement pour les candidats de la série technologique (19 %, +1,5 point), même si elle reste stable dans l'ensemble à 11 %.

Liste de vœux – Choix de filières de formation des candidats, selon la série de terminale (en %)

Lecture : les listes de vœux se composent à 31 % de candidatures en licence.
Source : Parcoursup, traitement SiES

Plus de candidats confirment un vœu en licence

La licence et les BTS sont les deux formations les plus demandées : près de sept candidats sur dix confirment au

moins un vœu en licence (hors LAS) et près de la moitié en BTS. Il s'en suit les BUT qui sont demandés par un tiers des candidats confirmant un vœu, les LAS (19 %) et les CPGE (16 %). Cette part augmente de 1,1 point en licence mais elle diminue de 1,4 point en BTS et de 1,0 point en PASS. Comme les années précédentes, six candidats sur dix choisissent une ou deux filières de formations différentes dans leurs listes de vœux (respectivement 30 % et 28 %).

Liste de vœux – Nombre de formations sélectionnées selon la filière de formation choisie (en %)

Présence d'au moins un vœu en :	Part de candidats concernés	Nombre de formations sélectionnées dans la liste de vœux :				
		1	2	3	4	5 et plus
Licence	69%	17%	27%	31%	17%	8%
LAS	19%	1%	17%	32%	29%	21%
PASS	10%	2%	12%	32%	29%	26%
BUT	34%	2%	28%	37%	22%	12%
BTS	47%	30%	26%	25%	12%	6%
CPGE	16%	1%	18%	33%	29%	19%
D.E. sanitaire et social	11%	12%	21%	25%	25%	17%
Ecole d'ingénieurs	7%	0%	5%	28%	38%	29%
Ecole de commerce et management	4%	2%	15%	34%	33%	15%
Autres formations	20%	5%	26%	31%	23%	15%
Ensemble*		30%	28%	24%	12%	6%

Lecture : 69 % des candidats ont fait au moins un vœu en licence. Parmi ceux-ci, 17 % n'ont sélectionné que des licences, 27 % ont aussi sélectionné une deuxième filière de formation.

Source : Parcoursup, traitement SIES

Dans l'ensemble, la licence reste le choix complémentaire majoritaire des élèves de terminale, excepté pour ceux qui candidatent à un BTS, qui ne la demandent qu'à 48 %.

Les vœux en formation de santé évoluent

La réforme du 1^{er} cycle des études de santé conduit à une évolution des vœux dans ces filières. Si moins de candidats ont choisi de s'orienter en PASS, c'est notamment parce que les élèves de terminale ayant confirmé une formation LAS font moins souvent que l'an dernier un vœu en PASS (42 %, - 3,4 points). Il en est de même pour ceux ayant confirmé une CPGE (14 %, - 1,7 point), une école d'ingénieurs (13 %, - 1,6 point), une licence (11 %, - 1,0 point) ou encore un D.E sanitaire et social (27 %, - 0,4 point). Les candidats ayant fait un vœu dans ces deux dernières filières ont un peu plus souvent confirmé un vœu en LAS (respectivement 25 %, soit + 0,3 point, et 46 %, soit + 0,6 point). De plus, les candidats ayant confirmé un vœu en PASS diversifient un peu plus que l'an dernier leur liste de vœux notamment vers les autres filières de santé : 83 % d'entre eux confirment un vœu en LAS (+ 2,9 points par rapport à 2021), 77 % une licence (+ 1,9 point) et 29 % un D.E sanitaire et social (+ 2,1 points).

Plus de vœux hors académie pour les boursiers

Trois candidats sur quatre ont confirmé au moins un vœu hors de l'académie de leur lycée, part équivalente à celle de 2021 (+ 0,3 point), après une augmentation de 5 points entre 2020 et 2021. Alors que la part des candidats boursiers (26 %) est la même qu'en 2021, celle de ceux ayant confirmé au moins un vœu hors de l'académie (67 %) connaît une légère hausse de 1 point.

Liste de vœux - Proportions de candidats selon les vœux émis et choix complémentaires

Avoir fait un vœu en :	Faire un autre vœu en :									
	Licence	LAS	PASS	BUT	BTS	CPGE	D.E. sanitaire et social	Ecole d'ingénieurs	Ecole de commerce et management	Autres formations
Licence		24%	11%	37%	33%	21%	10%	9%	5%	23%
LAS	89%		42%	29%	27%	20%	25%	8%	2%	18%
PASS	77%	83%		21%	16%	24%	29%	9%	1%	15%
BUT	75%	16%	6%		58%	18%	8%	11%	5%	19%
BTS	48%	11%	3%	42%		5%	10%	2%	2%	15%
CPGE	90%	23%	14%	37%	16%		3%	27%	6%	37%
D.E. sanitaire et social	63%	46%	27%	25%	44%	4%		1%	1%	10%
Ecole d'ingénieurs	88%	24%	13%	57%	15%	66%	2%		3%	34%
Ecole de commerce et management	87%	11%	3%	52%	31%	27%	2%	5%		29%
Autres formations	80%	17%	7%	32%	34%	29%	5%	11%	5%	

Lecture : Parmi les candidats ayant confirmé au moins un vœu en licence, 11 % ont aussi confirmé un vœu en PASS et 37 % en BUT.

Source : Parcoursup, traitement SIES

Pierre BOULET
MESRI-SIES

FOCUS

Avec la réforme du baccalauréat général en 2021, les terminales de cette série ont choisi deux enseignements de spécialité (EDS). Pour la seconde fois cette année, on peut observer leurs vœux en fonction des combinaisons d'EDS choisis. Dans l'ensemble, 9 candidats de série générale sur 10 confirment un vœu en licence hors LAS (91 %), un tiers en BUT (33 %) et un quart en LAS (26 %) ou en CPGE (24 %). Pour les 10 combinaisons d'EDS les plus fréquentes, choisies par 79 % de ces terminales, les vœux sont cohérents avec les choix d'EDS. Ainsi, 58 % des terminales avec les EDS Mathématiques et Physique-Chimie ont confirmé un vœu en CPGE et 40 % en école d'ingénieurs. Ceux ayant suivi la spécialité SVT choisissent, en majorité, des formations en santé, notamment pour la combinaison SVT et Physique-Chimie, où 70 % ont confirmé un vœu en LAS, 58 % en PASS et 25 % en D.E sanitaire ou social. Pour la doublette d'EDS (mathématiques, numérique et Sciences Informatiques), qui rentre dans le top 10 cette année, 73 % des candidats ont confirmé un vœu en BUT et 32 % une école d'ingénieurs (cf. tableau focus).

Champ : Ensemble des candidats de terminale scolarisés en France (y.c. CNED et outre-mer) et ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup hors formations en apprentissage.

Vœu : vœux et des sous-vœux formulés. Pour les licences, D.E, BTS, BUT, CPGE et DCG, le vœu correspond à un choix d'établissement pour une spécialité sélectionnée. Pour les formations sur concours (écoles d'ingénieurs, de commerce et de management, pouvant regrouper jusqu'à 50 établissements), le choix est fait de compter un vœu par école choisie. En annexe, sont proposées d'autres méthodes de calcul des vœux et sous-vœux permettant la comparaison avec les NF et leurs annexes des années précédentes.

Source : Parcoursup, campagne 2022, extraction au 13/04/2021 – Traitement SIES

Pour en savoir plus : Note Flash n°7 « Parcoursup 2021 - Les vœux des lycéens à l'entrée dans l'enseignement supérieur », MESRI-SIES, mai 2021 »